

УДК 351.751.6

Анпилогова Л.В., Кувшинова С.С.

Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург, Россия

ПРОБЛЕМЫ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ПОЛ» И «ГЕНДЕР» В ПУБЛИЦИСТИКЕ

Аннотация. В статье рассматриваются контекстуальные особенности терминов «пол» и «гендер», специфика их представления в публикациях СМИ; особое внимание уделяется анализу динамики формирования гендерных и половых отношений в обществе; рассматриваются проблемы взаимозаменяемости слов в журналистских текстах.

Ключевые слова: пол, гендер, концептуальные разграничения, публикации, СМИ, половая дифференциация, гендерные стереотипы.

На современном этапе развития средств массовой информации особое внимание уделяется половой проблематике. Это связано, прежде всего, с неоднозначным отношением общества к вопросам половой дифференциации. Проблемы пола являются достаточно сложными с точки зрения их грамотного представления в СМИ. Поэтому в процессе подготовки будущих журналистов особое место отводится изучению специфики освещения данных вопросов в журналистике.

Достаточно долго половая принадлежность человека казалась однозначной и унитарной. Но в начале двадцатого века выяснилось, что «пол» является сложной многоуровневой системой, части которой формируются в разное время. После рождения ребенка биологические факторы половых различий дополняются социальными: на основании генитальной внешности новорожденного определяется его гражданский пол, в соответствии с которым ребенка воспитывают и подготавливают к жизни в социуме. Одни ее аспекты заданы биологически, а другие зависят от общества и времени, в котором живет индивид, от культуры и воспитания. Для того чтобы обособить эти явления назрела необходимость разграничения понятий: «пол» и «гендер». Эти слова часто употребляются как синонимы, но в действительности, между этими терминами существует различие, тонкое, но весьма существенное. Исходя из этого, целью данной работы является рассмотрение концептуального разграничения понятий пола и гендера в современной публицистике.

Обладая широким спектром возможностей воздействия на сознание людей, масс-медиа крупных городов манипулируют представлениями людей о том, какими следует быть женщине или мужчине, прибегая к набору гендерных стереотипов. Однако всякие предубеждения могут со временем меняться. Описывая те гендерные стереотипы, которые складывались в советское и постсоветское время, исследователь Н. Ажгихина, затрагивает

разнообразный комплекс стереотипных представлений, связанных с положением женщины в обществе [1, с. 261].

Гендерные отношения регулируются рядом законодательных актов, в соответствии с которыми гендерное равенство – это равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации, позволяет лицам обоих полов принимать равное участие во всех сферах жизнедеятельности общества (<https://clck.ru/UEjcP>). Несмотря на наличие правовой основы для обеспечения гендерного равенства, все же согласно данным международных отчетов, которые измеряют состояние гендерных отношений, для страны характерен неравный доступ мужчин и женщин к материальным ресурсам, существенная разница в оплате труда, гендерно сегрегированный рынок труда. Это проанализировала И. А. Гусейнова в своей работе «Проблема гендерной асимметрии в видеоряде коммерческих дескриптивных РТ» [2, с. 110].

В бытовом межличностном общении граница между понятиями «пол» и «гендер» сильно размыта, более того, порой эти термины становятся тождественными и взаимозаменяемыми. Само слово «гендер» появилось в речи людей, не являющихся специалистами в области психологии, не так давно, что может быть одной из причин его отождествления с полом. При этом понятие гендера появилось как раз в связи с тем, что пол как таковой не является чем-то однозначным. Природа человеческого пола, в отличие от пола животных, определяется не только биологическими различиями, но и социокультурными, определяемыми мышлением и общественным сознанием, которые характерны исключительно для людей. Именно понятие «гендер» включает в себя социальные характеристики пола.

Половая проблематика, как описывает в своей работе А. А. Клецин, только в последние десятилетия стала отходить от представлений о незыблемости биологического пола, от жесткой привязки социального поведения индивида к половым признакам [4, с. 108]. Долгие годы ранее многие вопросы о случаях несоответствия пола и гендера были табуированы и объяснялись в лучшем случае психическими отклонениями. Теперь же эти вопросы все более широко обсуждаются, в том числе и в СМИ, и стигматизация гендерного несоответствия постепенно перестает быть таковой, несмотря на упорное сопротивление консервативно настроенных масс в некоторых странах с традиционными ценностями, как, например, Россия. Ведь только в XX веке стало понятно, что человек не рождается мужчиной или женщиной, а становится и приобретает гендерные характеристики в процессе взросления, воспитания, социализации, в процессе познания и анализа культуры. Таким образом, многие люди еще не успели принять это как данность, и продолжают игнорировать доказанные наукой факты.

Зачастую свою негативную роль в этом играют и некоторые представители средств массовой информации. Порой слово «гендер» в публикациях таких изданий носит издевательскую коннотацию из-за своего пока еще маргинального характера. Более того, оно может использоваться в целях дискриминации по половому признаку и для поддержания гендерных стереотипов. В таких статьях понятия пола и гендера смешиваются и отождествляются. Причиной тому может служить как намеренное желание использовать аргументы либеральной части аудитории против нее самой, так и банальная некомпетентность

журналиста в области гендерной психологии, что красноречиво говорит об общей и специальной эрудиции автора публикации. Проблема эта прослеживается как в общих изданиях без особой специализации, так и узкопрофилированных. Часто ее причиной служит желание следовать интересам большей части аудитории, что, в свою очередь, играет в ущерб общеобразовательным целям, которые ставит себе почти любое более или менее приличное средство массовой информации. Тем не менее, многие прогрессивно настроенные издания, преимущественно молодежные, уже перестали путать эти понятия.

Контекст, окружающий этот термин и его производные, зачастую позволяет определить, какую именно коннотацию он несет в данном конкретном случае. Для примера разберем несколько разноплановых публикаций с информационного портала «Russia Today». Все эти материалы несут в себе разные послы вплоть до противоположных, поэтому выборка получается вполне репрезентативной.

Первая рассматриваемая публикация – это статья «Роулинг права» от 10.07.2020 г. автор Дебби Хейтон, британский учитель, борец за права трансгендеров. Проанализируем выбранный фрагмент: *«Пугает, что это транслобби стало настолько могущественным, что может лишить людей работы, но еще больше пугает его влияние на политику. По мере того как на смену пола в англоязычном мире пришел гендер, эта кучка активистов стала использовать гендерную идентичность вместо пола как инструмент раскола человечества. Забудьте тот факт, что не мы создали пол, а пол создал нас. В логике трансгендеров и законах, возникших под их влиянием, психология важнее биологии. Получается, если мы можем выбирать, кем быть – мужчиной или женщиной, – то мы можем выбирать и свой пол»* (<https://clck.ru/UEk2N>). В данном случае дифференциация понятий производится, в том числе и с помощью прямого противопоставления: *«...гендерную идентичность вместо пола»*. Вообще статья посвящена тому, как подмена понятий негативно влияет на общество, и в целом выполнена в негативном ключе. Автор, иронизируя, употребляет императивы: *«Забудьте тот факт...»*, при этом желая добиться противоположного эффекта. Также в тексте публикации прямым текстом говорится о различиях, обуславливающих неравнозначность терминов «пол» и «гендер»: *«В логике трансгендеров и законах, возникших под их влиянием, психология важнее биологии»*. Таким образом автор показывает ложное превосходство гендера над полом, ошибочно провозглашенное отдельными группами трансгендеров и лиц, им сочувствующих (<https://clck.ru/UEk2N>).

Следующий фрагмент взят из материала Марины Максимовой «Полиция политкорректности»: Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете» от 07.07.20 г. Текст статьи посвящен противостоянию между трансгендерными и цисгендерными людьми с разными взглядами на культуру. Одни считают, что трансгендеров могут играть только трансгендеры: *«Поймите, насколько значимы в жизни по эту сторону экрана культурные последствия того, что роли трансгендеров достаются цисгендерным актерам, к которым относитесь и вы»*, мнение других заключается в том, что искусство и его формы не должны иметь таких границ: *«Актеры могут воплощать разные образы. В этом вся суть актерской работы. То же самое касается и трансгендеров, играющих иные роли»*.

Зачем вы извиняетесь за рассмотрение этого варианта?» (<https://clck.ru/UEjcP>). Здесь на протяжении всего материала запечатлены споры по поводу, какими местоимениями нужно называть трансженщин и какими — трансмужчин. По сути, этот вопрос и стал причиной событий, описываемых в статье. Понятие «пол» здесь вовсе не упоминается, но, тем не менее, подспудно транслируется зыбкость понятия «гендер» и неуверенность непосредственных участников событий в том, как именно нужно отражать гендерную идентичность в своей речи и в своих действиях.

Следующий материал для анализа – это статья *«Почему я это отвергаю»* от 05.07.2020 г. Здесь автор излагает следующую мысль: *«Те, кто заведует нашими школами, тюрьмами, полицией, СМИ и здравоохранением, теперь воспринимают как должное убежденность в том, что пол, «записанный» в наших телах и хромосомах, не имеет значения, и вместо этого мы все должны раскрыть благосклонно настроенному миру свою «гендерную идентичность», какой мы ее ощущаем»* (<https://clck.ru/UEjw2>). Перед нами снова прямое противопоставление «пола» и «гендера» посредством предлога *вместо*. Также автор активно использует кавычки, чтобы наиболее понятно показать, какие фразы он иронически вкладывает в уста транс-активистов, и, соответственно, какие тезисы должны восприниматься читателем в итоге, после обработки всех разбросанных по тексту символов и обдумывания, какой из них употреблен в прямом смысле, а какой нужно понимать с точностью до наоборот. Далее следует такой абзац: *«Из-за убеждения, что мужчине, чтобы стать женщиной, достаточно сказать несколько слов, женщины-заключенные подвергаются сексуальному насилию со стороны мужчин-заключенных, школьницам приходится делить туалеты и раздевалки с мальчиками, приюты для женщин перестали быть пространством только для них, спортсменки проигрывают более крупным и сильным мужчинам, шорт-листы кандидаток потеряли смысл»* (<https://clck.ru/UEjw2>). Это наиболее важный момент статьи, так как здесь короткой и точной фразой автор выражает мнение как свое, так и многих, пусть порой оно и звучит непопулярно. Опять же эта удачно подобранная фраза добавляет сил мысли автора о дифференциации пола и гендера между собой.

Таким образом, дифференциация таких непростых понятий, как пол и гендер, очень важна на сегодняшний момент, и СМИ играют в определении этих понятий очень важную роль. Контекст событий, стиль изложения и другие особенности материалов зачастую очень четко очерчивают границу между ними, и это то, к чему должны стремиться журналисты сегодня.

Литература

1. Ажгихина Н. Гендерные стереотипы в современных масс-медиа // Гендерные исследования. 2000. №5. С. 261-273.
2. Гусейнова И.А. Проблема гендерной асимметрии в видеоряде коммерческих дескриптивных РТ // Доклады Второй международной конференции. Московский государственный лингвистический университет. 2002. С. 107-112.

3. Котлова Т.Б., Рябова Т.Б. Библиографический обзор исследований по проблемам гендерных стереотипов // Женщина в российском обществе. 2001. №4. С. 25-38.
4. Клещин А. А. Гендерные тетради. СПб., 1997. 128 с.

© Анпилогова Л.В., Кувшинова С.С., 2021